

Instalasi Server Web Apache Pada Ubuntu Menggunakan Proxmox

Muhammad Rizki Ridho*¹, Abdurrahman Hafiz¹

¹Sistem Komputer, Universitas Sriwijaya, Indonesia

Penulis Korespondensi: Muhammad Rizki Ridho (m.rizkiridho51@gmail.com)

ABSTRAK

Server adalah sistem komputer yang menyediakan layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer, didukung dengan prosesor yang scalable dan RAM besar serta dilengkapi dengan sistem operasi khusus. Salah satu jenis server adalah web server yang melayani permintaan HTTP atau HTTPS dari browser dan mengirimkan halaman web berupa file HTML dan CSS. Aplikasi virtualisasi server seperti OpenVZ dan Proxmox VE tersedia untuk membuat virtualisasi server. Proxmox VE sebagai perusahaan yang didirikan pada tahun 2008, merupakan sistem operasi berbasis Linux Debian yang memfokuskan penggunaannya sebagai platform virtualisasi. Sistem operasi yang dapat digunakan di Proxmox adalah Ubuntu, sebuah sistem operasi Linux yang bersifat multi-user dan multi-tasking yang tersedia secara bebas. Apache adalah nama web server yang digemari karena kompak, modular, mengikuti standar protokol HTTP, dan memiliki jumlah pengguna yang jauh lebih besar dibandingkan pesaingnya. Penelitian ini akan membahas instalasi server web apache pada ubuntu server dengan menggunakan proxmox server, Apache adalah web server yang paling populer dan banyak digunakan di seluruh dunia. Keunggulan Apache adalah fleksibilitas dan kemampuannya dalam menangani berbagai jenis konten web, seperti halaman statis, dinamis, dan skrip. Atas dasar tersebut, peneliti akan melakukan instalasi server web apache pada ubuntu server dengan menggunakan proxmox.

KATA KUNCI: Virtual Machine, Proxmox, Ubuntu, Server Web, Apache

ABSTRACT

A server is a computer system that provides specific services within a computer network. It is supported by a scalable processor and large RAM and is equipped with a specialized operating system. One type of server is a web server, which handles HTTP or HTTPS requests from browsers and delivers web pages in the form of HTML and CSS files. Server virtualization applications such as OpenVZ and Proxmox VE are available for creating server virtualizations. Proxmox VE, a company founded in 2008, is a Linux Debian-based operating system that focuses on its use as a virtualization platform. One of the operating systems that can be used in Proxmox is Ubuntu, a Linux operating system that supports multi-user and multi-tasking environments and is freely available. Apache is a widely favored web server due to its compactness, modular design, compliance with HTTP protocol standards, and a much larger user base compared to its competitors. This study will discuss the installation of the Apache web server on an Ubuntu server using Proxmox server. Apache is the most popular and widely used web server in the world. The strengths of Apache lie in its flexibility and ability to handle various types of web content, including static pages, dynamic content, and scripts. Based on these considerations, the researcher will conduct an Apache web server installation on an Ubuntu server using Proxmox.

KEYWORDS: Virtual Machine, Proxmox, Ubuntu, Web Server, Apache

1. PENDAHULUAN

Server merupakan sebuah sistem komputer yang dirancang untuk menyediakan layanan tertentu dalam suatu jaringan komputer. Istilah server terkadang secara spesifik merujuk pada web server, meskipun dalam penggunaan sehari-hari istilah “server” lebih umum dipakai. Sebuah server umumnya dilengkapi dengan prosesor yang mendukung scalability, kapasitas RAM yang besar, serta menggunakan sistem operasi khusus yang berbeda dari sistem operasi komputer personal seperti Windows atau macOS [1].

Pada sistem operasi server, biasanya terdapat berbagai layanan (services) yang berjalan berdasarkan arsitektur klien/server. Salah satu layanan tersebut adalah web server, yaitu aplikasi server yang menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari browser, lalu merespons dengan mengirimkan halaman web. Umumnya, halaman web tersebut berupa file HTML dan CSS, yang kemudian akan dirender oleh browser menjadi tampilan antarmuka yang menarik dan mudah digunakan [2]. Untuk keperluan virtualisasi server, tersedia beberapa aplikasi seperti OpenVZ dan Proxmox VE. Menurut penelitian sebelumnya, OpenVZ telah dimanfaatkan oleh Indiana University di Amerika Serikat untuk membangun sistem informasi FlyBase dan TerraGrid [3]. Sementara itu, Proxmox VE adalah distribusi Linux khusus yang didedikasikan untuk virtualisasi hosting menggunakan teknologi KVM dan OpenVZ [4].

Proxmox VE sendiri dikembangkan oleh Martin Maurer dan Dietmar Maurer. Perusahaan ini memulai pengembangan dari Proxmox Mail Gateway sebelum akhirnya merilis Proxmox Virtual Environment pertama pada tahun 2008 dengan versi 0.9. Proxmox VE merupakan sistem operasi berbasis Debian Linux yang dirancang sebagai platform virtualisasi dengan antarmuka manajemen berbasis web [5]. Salah satu sistem operasi yang dapat dijalankan di dalam Proxmox adalah Ubuntu. Linux sendiri merupakan sistem operasi yang mendukung multi-user dan multi-tasking, serta dapat berjalan pada berbagai jenis prosesor, termasuk Intel 386 dan versi di atasnya [6]. Ubuntu, sebagai distribusi Linux berbasis Debian, tersedia secara bebas dan mendapat dukungan dari komunitas maupun profesional. Ubuntu memiliki filosofi nama yang berasal dari Afrika Selatan, yang berarti "kemanusiaan terhadap sesama." Meskipun awalnya dikembangkan untuk penggunaan pribadi, versi server dari Ubuntu juga telah tersedia dan banyak digunakan dalam implementasi sistem server.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai server, web server, serta teknologi virtualisasi, penulis memutuskan untuk melakukan instalasi server web Apache pada Ubuntu Server menggunakan Proxmox. Penelitian ini mengangkat judul: INSTALASI SERVER WEB APACHE PADA UBUNTU MENGGUNAKAN PROXMOX.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Server

Server adalah sistem komputer yang dirancang untuk menyediakan layanan tertentu dalam jaringan komputer. Istilah "server" sering digunakan secara umum, meskipun terkadang merujuk pada "web server" secara spesifik. Sebuah server umumnya didukung oleh prosesor yang scalable dan RAM besar, serta menggunakan sistem operasi khusus yang berbeda dari sistem operasi pengguna akhir seperti Windows atau macOS [1].

Sistem operasi server dikenal sebagai Network Operating System (NOS) yang menjalankan perangkat lunak administratif untuk mengatur akses terhadap sumber daya jaringan seperti file dan printer. Sistem operasi server umumnya menyediakan berbagai layanan berbasis arsitektur klien/server seperti Mail Server, DHCP Server, HTTP Server, DNS Server, dan FTP Server [2].

Jenis-jenis server berdasarkan fungsinya antara lain:

1. Application Server: digunakan untuk menyimpan aplikasi yang diakses oleh client.
2. Data Server: menyimpan data yang digunakan atau diproses oleh client atau aplikasi server.
3. Proxy Server: mengatur lalu lintas jaringan dan sering digunakan untuk koneksi internet melalui proxy.

2.2 Web Server

Web server adalah aplikasi server yang menangani permintaan HTTP/HTTPS dari browser dan merespons dengan halaman web, biasanya dalam bentuk file HTML dan CSS. Fungsinya adalah mentransfer berkas seperti teks, gambar, dan video sesuai permintaan pengguna melalui protokol komunikasi yang ditentukan [2]. Contoh perangkat lunak web server:

1. Apache Web Server
2. Apache Tomcat
3. Microsoft Windows Server (IIS)
4. Jigsaw
5. Zerus Web Server

2.2 Proxmox VE

Proxmox Virtual Environment (VE) adalah sistem operasi berbasis Debian Linux yang dirancang sebagai platform virtualisasi dengan antarmuka manajemen berbasis web. Proxmox dikembangkan oleh Martin Maurer dan Dietmar Maurer, dan versi pertamanya dirilis pada tahun 2008 dengan versi 0.9 [3]. Proxmox VE mendukung dua teknologi virtualisasi utama: KVM untuk mesin virtual dan LXC untuk container, yang dapat dikelola melalui satu antarmuka web [4]. Spesifikasi minimum Proxmox VE:

1. Prosesor minimal Pentium 4 64-bit
2. b) Motherboard mendukung Intel VT atau AMD-V
3. c) RAM minimal 2 GB
4. d) Kapasitas hard disk minimal 50 GB
5. e) Mendukung Network Interface Card (NIC)
- 6.

2.3 Virtual Machine

Virtual Machine (VM) adalah lingkungan virtual yang meniru sistem komputer fisik. Konsep VM dibangun berdasarkan arsitektur berlapis, dimulai dari perangkat keras, kernel, hingga sistem program. Kernel menggunakan instruksi dari perangkat keras untuk menyediakan system call, yang memungkinkan sistem program beroperasi seolah-olah berada pada lapisan perangkat keras yang sama [2].

2.4 Sistem Operasi Ubuntu

Ubuntu adalah sistem operasi berbasis Linux yang bersifat multi-user dan multi-tasking serta dapat berjalan di berbagai arsitektur prosesor, termasuk Intel 386 dan yang lebih tinggi [6]. Ubuntu tersedia secara bebas dan mendapat dukungan dari komunitas serta profesional. Ubuntu memiliki beberapa varian:

1. Ubuntu Desktop: untuk komputer pribadi dan laptop.
2. Ubuntu Server: tanpa antarmuka grafis, digunakan untuk server.
3. Ubuntu Alternate: untuk spesifikasi rendah dengan mode instalasi berbasis teks.

Media instalasi Ubuntu meliputi CD/DVD dan USB Flashdisk, serta tersedia dalam format file ISO yang dapat diunduh secara bebas.

2.5 Apache

Apache adalah perangkat lunak web server yang bersifat open source dan sangat populer. Apache memiliki fitur canggih seperti konfigurasi pesan kesalahan, autentikasi berbasis basis data, serta antarmuka pengguna grafis (GUI) untuk kemudahan pengelolaan [6]. Menurut survei Netcraft tahun 2005, Apache menguasai sekitar 68% pangsa pasar web server, menjadikannya web server paling banyak digunakan di dunia [6]. Apache dapat dikustomisasi untuk mendukung SSL dan integrasi dengan database melalui bahasa scripting seperti PHP.

3. METODELOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan tahapan sistematis yang digunakan untuk mendukung keberhasilan dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode guna mengumpulkan data yang relevan, akurat, dan mendukung proses implementasi instalasi server web Apache pada Ubuntu menggunakan Proxmox sebagai platform virtualisasi. Adapun metode yang digunakan dijelaskan sebagai berikut:

A. Metode Studi Pustaka

Metode ini digunakan untuk memperoleh landasan teori dan pemahaman mendalam tentang konsep server, virtualisasi, sistem operasi Ubuntu, serta aplikasi web server Apache. Penulis menelusuri berbagai referensi seperti buku, jurnal ilmiah, skripsi, dokumentasi resmi perangkat lunak, dan artikel dari sumber terpercaya di internet. Studi pustaka ini penting sebagai dasar teori dalam proses instalasi dan konfigurasi server web berbasis Apache di lingkungan virtual menggunakan Proxmox VE. Informasi yang diperoleh melalui metode ini digunakan untuk menyusun kerangka sistem dan meminimalisasi kesalahan dalam implementasi teknis.

B. Metode Pengamatan (Observasi)

Metode pengamatan dilakukan secara langsung selama proses instalasi dan konfigurasi server web Apache di dalam mesin virtual berbasis Ubuntu yang dijalankan melalui Proxmox VE. Observasi ini mencakup pembuatan virtual machine, pemasangan sistem operasi Ubuntu Server, instalasi paket Apache, pengaturan jaringan, serta pengujian layanan web server. Dengan metode ini, penulis dapat memahami alur

kerja sistem, menganalisis kinerja, serta mencatat kendala-kendala yang muncul selama proses instalasi. Observasi juga memungkinkan penulis untuk mengevaluasi hasil instalasi secara real-time dan membuat penyesuaian teknis yang diperlukan.

C. Metode Wawancara

Untuk melengkapi data teknis dan memperoleh sudut pandang praktis, penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang memiliki kompetensi di bidang sistem jaringan dan server virtualisasi, seperti dosen pembimbing, teknisi laboratorium komputer, dan praktisi IT. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi tambahan mengenai konfigurasi ideal Proxmox, rekomendasi pengaturan Apache di lingkungan server, serta pengalaman nyata dalam mengelola server virtual. Hasil dari wawancara ini menjadi bahan validasi terhadap temuan yang diperoleh dari studi pustaka dan observasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pembuatan Virtual Machine

Langkah pertama sebelum menginstallasi server web apache adalah membuat virtual machine. Untuk membuat virtual machine menggunakan proxmox server yang ada pada laboratorium jaringan komputer dan komunikasi data :

1. Pertama akses proxmox server menggunakan web dengan alamat <https://10.100.102.60:8006/>, gunakan Username root dengan password *****.

Gambar 4.1 Halaman Login Proxmox

2. Setelah berhasil login, selanjutnya membuat Virtual Machine

Gambar 4.2 Membuat Virtual Machine

Untuk nama penulis menggunakan KpRidho dengan VM ID 109.

3. Memasukkan ISO Image Ubuntu 20.04 server

Gambar 4.3 Memasukkan ISO Image

4. Mengatur System yang akan digunakan Virtual Machine

Gambar 4.4 Mengatur System

5. Mengatur harddisk yang dibutuhkan Virtual Machine

Gambar 4.5 Mengatur hard disk

6. Mengatur CPU yang akan digunakan Virtual Machine, penulis menggunakan 1 Sockets dan 2 Cores

Gambar 4.6 Mengatur CPU

7. Mengatur memory yang dibutuhkan oleh Virtual Machine.

Gambar 4.7 Mengatur Memory

8. Mengatur Network yang akan digunakan pada Virtual Machine.

Gambar 4.8 Mengatur Network

9. Setelah selesai mengatur semuanya mengecek kembali apa yang telah diatur sebelumnya.

Gambar 4.9 Pengecekan Pengaturan

Setelah melakukan pengecekan pengaturan maka tinggal mengklik finish dan Virtual machine yang dibuat berhasil dibuat dan siap digunakan.

4.2 Instalasi Ubuntu Server

Setelah berhasil membuat virtual machine selanjutnya melakukan instalasi Ubuntu server, berikut proses pengistalasian ubuntu server :

1. Pertama jalankan Virtual Machine yang telah sebelumnya dibuat, tunggu hingga tampilan seperti gambar 4.10 dibawah ini.

Gambar 4.10 Tampilan Awal Instalasi Ubuntu

Lalu pilih Bahasa yang akan digunakan.

2. Tahap berikutnya yaitu memilih konfigurasi keyboard yang akan digunakan dalam ubuntu.

Gambar 4.11 Konfigurasi Keyboard

3. Setelah itu memilih jenis ubuntu yang ingin diinstall.

Gambar 4.12 Jenis Ubuntu yang di Install

4. Selanjutnya mengatur koneksi jaringan yang ingin digunakan.

Gambar 4.13 Konfigurasi Jaringan

5. Lalu mengatur konfigurasi proxy yang ingin digunakan,

Gambar 4.14 Konfigurasi Proxy

6. Berikutnya mengatur konfigurasi archive mirror address yang ingin digunakan.

Gambar 4.15 Konfigurasi Archive Mirror

7. Lalu memilih disk yang ingin digunakan sebagai penyimpanan.

Gambar 4.16 Memilih Disk Penyimpanan

8. Setelah itu mengatur penyimpanan yang dibutuhkan.

Gambar 4.17 Mengatur Penyimpanan

9. Kemudian membuat profile yang akan digunakan sebagai nama pengguna, nama server, username, dan juga mengatur password untuk masuk kedalam server.

Gambar 4.18 Membuat Profil

10. Setelah itu proses install akan berjalan tunggu hingga proses instalasi selesai dan lakukan reboot setelah proses install berhasil dilakukan.

Gambar 4.19 Proses Instalasi

Jika proses reboot telah dilakukan maka akan dialihkan kehalaman ubuntu server yang siap digunakan.

11. Ini merupakan tampilan dari Ubuntu Server yang telah berhasil di install.

Gambar 4.20 Tampilan Hasil Instalasi

4.3 Instalasi Server Web Apache

Setelah berhasil melakukan instalasi ubuntu server lanjut ke proses penginstallasian server web apache. Untuk menginstall Apache terbagi menjadi beberapa langkah-langkah, berikut langkah-langkahnya :

Langkah 1 – Menginstall Apache

1. Sebelum menginstall apache, memperbarui paket local dngan menggunakan command sudo apt update.

Gambar 4.21 sudo apt update

2. Lalu install apache dengan menggunakan command `sudo apt install apache2`.

```
mrizkiridho@mrizkiridhosenja:~$ sudo apt install apache2
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap libjansson4 liblua5.2-0
  ssl-cert
Suggested packages:
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom www-browser openssl-blacklist
The following NEW packages will be installed:
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap libjansson4
  liblua5.2-0 ssl-cert
0 upgraded, 11 newly installed, 0 to remove and 72 not upgraded.
Need to get 1,866 kB of archives.
After this operation, 8,098 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Y
```

Gambar 4.22 sudo apt install apache2

Langkah 2 – Menyesuaikan Firewall

1. Buat daftar profil aplikasi ufw dengan menggunakan command `sudo ufw app list`.

```
mrizkiridho@mrizkiridhosenja:~$ sudo ufw app list
Available applications:
  Apache
  Apache Full
  Apache Secure
mrizkiridho@mrizkiridhosenja:~$
```

Gambar 4.23 sudo ufw app list

2. Memverifikasi perubahan menggunakan command `sudo ufw status`.

```
mrizkiridho@mrizkiridhosenja:~$ sudo ufw status
Status: active

To Action From
--
Apache ALLOW Anywhere
Apache (v6) ALLOW Anywhere (v6)
mrizkiridho@mrizkiridhosenja:~$
```

Gambar 4.24 sudo ufw status

Langkah 3 – Memeriksa Server Web

1. Periksa system init untuk memastikan layanan sedang berjalan menggunakan command `sudo systemctl status apache2`.

```
mrizkiridho@mrizkiridhosenja:~$ sudo systemctl status apache2
apache2.service - The Apache HTTP Server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Tue 2023-02-07 05:08:49 UTC; 6min ago
Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
Main PID: 1836 (apache2)
Tasks: 65 (limit: 2273)
Memory: 5.6M
CGroup: /system.slice/apache2.service
├─1836 /usr/sbin/apache2 -k start
├─1870 /usr/sbin/apache2 -k start
└─1871 /usr/sbin/apache2 -k start
Feb 07 05:08:48 mrizkiridhosenja systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Feb 07 05:08:49 mrizkiridhosenja apachectl[1834]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name: [] (hint: please use the FullyQualifiedDomainName directive)
Feb 07 05:08:49 mrizkiridhosenja systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
lines 1-15/15 (END)
```

Gambar 4.25 sudo systemctl status apache2

2. Untuk mengetahui alamat IP gunakan command `hostname -I` dan opsi lain dengan menggunakan alat `icanhazip` yang akan memberikan IP public menggunakan command `curl -4 icanhazip.com`.

```
mrizkiridho@mrizkiridhosenja:~$ hostname -I
10.100.102.253
mrizkiridho@mrizkiridhosenja:~$ curl -4 icanhazip.com
103.208.137.90
mrizkiridho@mrizkiridhosenja:~$
```

Gambar 4.26 hostname -I dan curl -4 icanhazip.com

3. Lalu masukkan alamat IP (<https://10.100.102.253>) pada web browser dan akan muncul halaman web Apache.

Gambar 4.27 Tampilan Web Apache2

Langkah 4 – Mengelola Proses Apache

1. Untuk menghentikan server web apache anda menggunakan command `sudo systemctl stop apache2`.
2. Memulai server dengan command `sudo systemctl start apache2`.
3. Menghentikan lalu memulai nya kembali server dengan menggunakan command `sudo systemctl restart apache2`.
4. Jika membuat perubahan konfigurasi, apache dapat memuat ulang tanpa memutuskan koneksi menggunakan command `sudo systemctl reload apache2`.
5. Untuk menonaktifkan server menggunakan command `sudo systemctl disable apache2`.
6. Untuk mengaktifkan kembali server menggunakan command `sudo systemctl enable apache2`.

Langkah 5 – Menyiapkan Host Virtual (Disarankan)

1. Buat direktori untuk `your_domain (10.100.102.253)` menggunakan command `sudo mkdir /var/www/10.100.102.253`
2. Menentukan kepemilikan direktori dengan variable `$USER` menggunakan command `sudo chown -R $USER: $USER /var/www/10.100.102.253`
3. Memberikan izin kepemilikan untuk membaca dan mengeksekusi berkas kepada grup dan lainnya dengan menggunakan command `sudo chmod -R 755 /var/www/your_domain`
4. Buat laman `index.html` dengan menggunakan command `sudo nano /var/www/10.100.102.253/index.html`
5. Pada halaman `/var/www/10.100.102.253/index.html` tambahkan, Lalu klik `ctrl+x` dan `save`.

Gambar 4.28 Halaman /var/www/10.100.102.253/index.html

6. Agar Apache menyajikan konten perlu menciptakan berkas host virtual dengan arahan yang benar. Mari ciptakan yang baru di `/etc/apache2/sites-available/your_domain.conf` menggunakan command `sudo nano /etc/apache2/sites-available/10.100.102.253.conf`. Buat seperti gambar dibawah ini. Lalu klik `ctrl+x` dan `save`.

```
GNU nano 4.8 /etc/apache2/sites-available/10.100.102.253.conf
<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin webmaster@localhost
  ServerName 10.100.102.253
  ServerAlias www.10.100.102.253
  DocumentRoot /var/www/10.100.102.253
  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
```

Gambar 4.29 /etc/apache2/sites-available/10.100.102.253.conf

7. Aktifkan berkas dengan alat a2ensite menggunakan command sudo a2ensite 10.100.102.253.conf.

```
mrizkiridho@mrizkiridhosenja:~$ sudo a2ensite 10.100.102.253.conf
Site 10.100.102.253 already enabled
mrizkiridho@mrizkiridhosenja:~$
```

Gambar 4.30 sudo a2ensite 10.100.102.253.conf

8. Menonaktifkan situs yang ditetapkan didalam 000-default.conf menggunakan command sudo a2dissite 000-default.conf.

```
mrizkiridho@mrizkiridhosenja:~$ sudo a2dissite 000-deafult.conf_
```

Gambar 4.31 sudo a2dissite 000-default.conf

9. Untuk menguji kesalahan konfigurasi dengan menggunakan command sudo apache2ctl configtest.

```
mrizkiridho@mrizkiridhosenja:~$ sudo apache2ctl configtest
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 10.100.102.253. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
Syntax OK
mrizkiridho@mrizkiridhosenja:~$ _
```

Gambar 4.32 sudo apache2ctl configtest

10. Memulai ulang apache untuk menerapkan perubahan yang telah dilakukan menggunakan command sudo systemctl restart apache2.

4.4 Hasil Instalasi Server Web Apache

Berikut hasil instalasi server web apache. Gambar dibawah ini menampilkan hasil dari server web apache yang telah berhasil di konfigurasi.

Gambar 4.33 Tampilan Hasil Instalasi Web Server Apache

5. KESIMPULAN

Instalasi server web apache pada ubuntu server dengan menggunakan proxmox berjalan dengan baik. Proses instalasi yang dilakukan berhasil dengan mengakses web server dengan menggunakan ip pada ubuntu server. Berdasarkan Hasil Penelitian tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan Sebagai berikut :

1. Proxmox adalah sistem virtualisasi yang menyediakan solusi untuk mengelola server virtual dan bare-metal dengan cara yang mudah dan efisien. Keunggulan Proxmox adalah kemampuannya untuk menjalankan beberapa sistem operasi virtual dalam satu host fisik, memberikan manajemen yang intuitif melalui antarmuka web, dan dukungan yang baik untuk berbagai teknologi virtualisasi seperti KVM dan container. Proxmox juga memiliki kemampuan cluster dan replikasi data untuk memastikan ketersediaan layanan dan keamanan data. Proxmox cocok untuk digunakan oleh organisasi kecil hingga besar yang membutuhkan solusi virtualisasi yang andal dan efisien
2. Apache adalah web server yang paling populer dan banyak digunakan di seluruh dunia. Keunggulan Apache adalah fleksibilitas dan kemampuannya dalam menangani berbagai jenis konten web, seperti halaman statis, dinamis, dan skrip. Apache juga dilengkapi dengan fitur keamanan yang baik dan memiliki banyak modul yang dapat ditambahkan untuk meningkatkan fungsi dan kinerjanya. Apache juga memiliki basis pengguna yang luas dan dukungan yang kuat dari komunitas open source. Oleh

karena itu, Apache merupakan pilihan yang baik bagi banyak organisasi dan individu untuk menjalankan situs web mereka.

REFERENSI

- [1] M. Varizal, "Sistem Diskless dengan LTSP Ubuntu di UPTD SMK 2 Tegal (TA)," M.S. thesis, Dept. Informatics. Eng., Politeknik Harapan Bersama Tegal., Tegal, Indonesia, 2014.
- [2] Bunggi Rivan Artanto, "Analisis Log Server Radnet Untuk Perhitungan Utilisasi Bandwith Dan Pelacakan Netname," Surabaya, Indonesia, 2013. [Online]. Available: <https://repository.dinamika.ac.id/id/eprint/218/>, Accessed on: Dec. 15, 2022
- [3] A. Ruli Dimas Prakoso, "Implementasi Dan Perbandingan Performa Proxmox Dalam Virtualisasi Dengan Tiga Virtual Server," *J. Manaj. Inform.*, vol. 8, no. 1, pp. 79–86, Feb. 2018.
- [4] F. R. Atmaja, "Pemasangan Laboratorium Jaringan Komputer Virtual Berbasis Client Server Praktik Modul 8 Devnet Pada Situasi Pandemi Covid-19," M.S. thesis, Dept. Computer Tech., Universitas Teknologi Digital Indonesia, D.I. Yogyakarta, Indonesia, 2022.
- [5] T. Prasandy and W. Adhiwibowo, "Virtualisasi Server Sederhana Menggunakan Proxmox," *J. Transform.*, vol. 12, no. 2, p. 37, May 2015, doi: 10.26623/transformatika.v12i2.80.
- [6] F. Nurrahman, "Implementasi Linux Ubuntu Server 18.04 Sebagai Server Sistem Informasi Akademik Pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Samarinda," *DiJITAC*, vol. 1, no. 1, pp. 55–77, Oct. 2020.